

Social Inclusion through Physical Activity: A Systematic Review of Active Methodologies that promote Social Inclusion in Physical Education

La Inclusión Social a través de la Actividad Física: Una Revisión Sistemática sobre Metodologías Activas que fomentan la Inclusión Social en el Área de Educación Física

Rodríguez-González, L.¹; Arenas-Carranza, S.²; Céspedes-Ordóñez, D.³; Pérez-Pedregosa, A. B.⁴

Abstract

Introduction: Physical Education (PE) plays a key role in promoting social inclusion through active methodologies that favor the equal participation of all students. **Aim:** The objective of the study is to analyze and systematize the active methodologies used in the area of Physical Education to promote social inclusion. **Methods:** Thereby, a systematic review was carried out, under the PRISMA approach, to analyze active methodologies that promote social inclusion through Physical Education, accessing the Web of Science and Scopus databases. 15 articles were analyzed. **Results & discussion:** These articles focused on Cooperative Learning, the Personal and Social Responsibility model and Service-Learning, among others. The interventions were shown to improve inclusion, social interaction and motor and socioemotional development. In addition, the impact of inclusive sports in reducing barriers and building positive attitudes towards diversity is highlighted. **Conclusions:** The results show that the implementation of these methodologies in PE contributes significantly to social inclusion, although there are still challenges in their application that require more attention in future research.

Keywords: Physical Education; Prosocial Behaviour; Social Attitudes; Educational Strategies; Inclusion

Resumen

Introducción: La Educación Física (EF) desempeña un papel clave en promocionar la inclusión social, mediante metodologías activas que favorecen la participación equitativa de todos los estudiantes. **Objetivos:** El objetivo del estudio es analizar y sistematizar las metodologías activas utilizadas en el área de Educación Física para fomentar la inclusión social. **Métodos:** Con ello, se realizó una revisión sistemática, bajo el planteamiento PRISMA, para analizar metodologías activas que fomentasen la inclusión social a través de la Educación Física, accediendo a las bases de datos de Web of Science y Scopus. Se analizaron 15 artículos. **Resultados y discusión:** Estos incidían en el Aprendizaje Cooperativo, el modelo de Responsabilidad Personal y Social y el Aprendizaje-Servicio, entre otros. Las intervenciones demostraron mejorar la inclusión, interacción social y desarrollo motriz y socioemocional. Además, se destaca el impacto de deportes inclusivos en la reducción de barreras y la construcción de actitudes positivas hacia la diversidad. **Conclusiones:** Los resultados evidencian que la implementación de estas metodologías en EF contribuye significativamente a la inclusión social, aunque persisten desafíos en su aplicación que requieren mayor atención en futuras investigaciones.

Palabras clave: Educación Física; Comportamiento Prosocial; Actitudes Sociales; Estrategias Educativas; Inclusión

Type: Review

Section: Physical education

Author's number for correspondence: 2 - Sent: 05/06/2025; Accepted: 17/08/2025

¹ Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Granada – España - lorenzorg98@correo.ugr.es, ORCID <https://orcid.org/0000-0001-7164-299X>

² Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Granada – España - sarenas@correo.ugr.es, ORCID <https://orcid.org/0009-0009-4001-8882>

³ Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Granada – España - daylacedespedes2@correo.ugr.es, ORCID <https://orcid.org/0009-0005-7139-7855>

⁴ Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad de Granada – España -, anabelenpp@correo.ugr.es, ORCID <https://orcid.org/0009-0009-4001-8882>

ESHPA
Education, Sport, Health and Physical Activity

Inclusão Social através da Atividade Física: Uma Revisão Sistemática das Metodologias Activas que promovem a Inclusão Social na Educação Física

Resumo

Introdução: A Educação Física (EF) desempenha um papel fundamental na promoção da inclusão social através de metodologias activas que favorecem a participação igualitária de todos os alunos. **Objetivos:** O objetivo do estudo é analisar e sistematizar as metodologias activas utilizadas na área da Educação Física para promover a inclusão social. **Métodos:** Neste sentido, foi realizada uma revisão sistemática, sob a abordagem PRISMA, para analisar as metodologias activas que promovem a inclusão social através da EF, acedendo às bases de dados Web of Science e Scopus. Foram analisados 15 artigos. **Resultados e discussão:** Estes centraram-se na Aprendizagem Cooperativa, no modelo de Responsabilidade Pessoal e Social e na Aprendizagem-Serviço, entre outros. Foi demonstrado que as intervenções melhoram a inclusão, a interação social e o desenvolvimento motor e socio-emocional. Além disso, é destacado o impacto dos desportos inclusivos na redução de barreiras e na construção de atitudes positivas em relação à diversidade. **Conclusões:** Os resultados mostram que a implementação destas metodologias na EF contribui significativamente para a inclusão social, embora ainda existam desafios na sua aplicação que requerem mais atenção em investigações futuras.

Palavras-chave: Educação Física; Comportamento pró-social; Atitudes sociais; Estratégias educativas; Inclusão

Rodríguez-González, L., Arenas-Carranza, S., Céspedes-Ordóñez, D., & Pérez-Pedregosa, A. B. (2026). Social Inclusion through Physical Activity: A Systematic Review of Active Methodologies that promote Social Inclusion in Physical Education. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 10(2), 119-134. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18523899>

I. Introducción

En la actualidad, la educación ha asumido un papel clave en la promoción de valores como la inclusión, equidad y convivencia, especialmente mediante intervenciones diseñadas para fomentar la integración social y sensibilización sobre la diversidad. En este contexto, el ámbito de la Educación Física y el deporte ha sido un medio efectivo para impulsar estas finalidades, favoreciendo la interacción entre el alumnado y generando experiencias significativas de aprendizaje (Romero-Martínez et al., 2024).

A partir de diversas investigaciones recientes, se ha observado la importancia de enfoques inclusivos en la Educación Física, para promover la inclusión social y abordar las diversas necesidades de los estudiantes. Metodologías activas como el aprendizaje cooperativo y aprendizaje basado en proyectos han demostrado su eficacia, fomentando la inclusión y desarrollando habilidades físicas y sociales entre los estudiantes con discapacidad (Posso-Pacheco et al., 2024). Los deportes inclusivos en Educación Física pueden ayudar a desarrollar actitudes positivas hacia las personas con discapacidad y eliminar barreras (Hernández-Beltrán et al., 2024).

Las actividades físicas en el aula, especialmente las de 10-15 minutos de duración, de intensidad moderada a vigorosa, pueden mejorar la atención y complementar la Educación Física (Romero-Martínez et al., 2024). La metodología de Aprendizaje-Servicio en Educación Física en Educación Primaria ha demostrado potencial para mejorar los procesos de integración y atender necesidades educativas especiales (Calvo-Varela et al., 2019).

En este sentido, resulta fundamental profundizar en el estudio de estas estrategias pedagógicas para comprender cómo pueden optimizarse y adaptarse a diferentes contextos educativos, garantizando así una Educación Física verdaderamente inclusiva y equitativa.

I.1. Objetivos:

Atendiendo a lo mencionado anteriormente, el objetivo del presente estudio es analizar y sistematizar las metodologías activas utilizadas en el área de Educación Física para fomentar la inclusión social, identificando su impacto, efectividad y factores clave que contribuyen a su implementación exitosa.

II. Material y métodos

La exploración se realizó mediante las bases de datos de Web of Science (WOS) y Scopus, entre enero y febrero del año 2025. Los conceptos aplicados, junto con el operador booleano “AND”, fueron “Social AND Inclusion” y “Physical AND Education”. En la búsqueda de Scopus se añadió el término

“Intervention”. Las áreas incluidas fueron “Educational, Educational Research” (WOS) y “Social Sciences” (Scopus). Los criterios de inclusión aplicados fueron los siguientes:

1. Artículos publicados entre el año 2020-2025
2. Artículos redactados en lengua española y/o anglosajona
3. Artículos de intervenciones que trabajen la inclusión mediante actividad física.
4. Artículos que el título, palabras clave y resumen reflejen los aspectos a revisar.
5. Los resultados y conclusiones amplían la epistemología sobre esta temática.
6. Muestra conformada por alumnado de educación primaria, secundaria y centros asistenciales.

Figura 1

Procedimiento de selección de estudios

Los datos extraídos de los artículos se situaron dentro de tablas (Tabla 1 y 2), atendiendo a una codificación basada en los siguientes apartados: a) Autor/a/es; b) Año de publicación; c) País; d) Muestra

utilizada en el estudio; e) Diseño; f) Estudio; g) Objetivo/s; h) Variables/Categorías; i) Instrumentos; y j) Resultados.

Tabla 1

Apartados iniciales de los estudios

Autor/a/es	Año	País	Muestra	Diseño
Wallace et al.	2024	EEUU	140 estudiantes de educación secundaria (M = 16.5 ± 2.5 años), pertenecientes a una comunidad desfavorecida.	Enfoque cualitativo, investigación-acción
Torres-García et al.	2022	España	33 estudiantes de educación secundaria (solo 11 participaron en todas las sesiones) (M = 13 ± 1 años).	Enfoque cualitativo descriptivo-exploratorio
Abellán-Hernández et al.	2022	España	101 estudiantes de educación primaria (M = 10.12 ± 0.57 años) y 80 de educación secundaria (M = 14.06 ± 0.62 años).	Enfoque cualitativo
Martínez-Morales et al.	2024	España	127 estudiantes de educación primaria (M = 10.5 ± 0.5 años), 34 de educación secundaria (M = 14.5 ± 0.5 años) y 9 de educación especial (M = 15 ± 3 años).	Enfoque cuasi-experimental con diseño pretest-postest
Moustakas y Kalina	2023	Irlanda	2762 estudiantes de educación primaria y educación secundaria (13 ± 5 años).	Enfoque cualitativo con análisis del marco
Gobbi et al.	2024	Italia	105 estudiantes de educación primaria (M = 11 ± 0.2 años): grupo experimental (43) y control (62).	Enfoque cuasi-experimental con diseño pretest-postest con grupo experimental y control
Brasó y Escriu	2021	España	54 estudiantes de sexto curso de educación primaria y 66 de educación especial (discapacidad física).	Enfoque cualitativo, investigación acción
O'Rourke et al.	2023	Canadá	21 estudiantes de educación secundaria (13-22 años) (M = 17.5 ± 4.5 años), 12 de ellos con discapacidad cognitiva.	Enfoque cualitativo
Ribeiro et al.	2024	Portugal	78 estudiantes de educación secundaria (M = 15,2 años).	Enfoque cuasi-experimental cuantitativo
McKay et al.	2023	EEUU	42 estudiantes de educación secundaria (15-17 años) (M = 15.66), uno de ellos con discapacidad física.	Enfoque cualitativo exploratorio y descriptivo
Ballester y Menescardi	2023	España	97 estudiantes de educación primaria (10-12 años) (M = 10,8 ± 0,4 años). Grupo control (50) e intervención (47, del que 3 tenían NEAE: TDAH (2) y parálisis cerebral (1)).	Metodología mixta, enfoque cuasi-experimental pretest y postest grupo control e intervención
Ribeiro-Silva y Amorim	2021	Portugal	Siete adolescentes varones (14-17 años), de un centro asistencial.	Metodología cualitativa con diseño de investigación etnográfica
Tanure-Alves y Carvalheiro-Campos	2024	Portugal	En este estudio participaron 44 alumnos no discapacitados (17-19 años) y uno con una discapacidad física (17 años).	Metodología cualitativa
Houser et al.	2024	Canadá	Cuatro escuelas primarias.	Estudio de caso exploratorio, enfoque cualitativo
Lee et al.	2020	Corea del sur	168 estudiantes de educación secundaria (15-16 años).	Enfoque cuasi-experimental con grupo experimental y control.

III. Resultados

A continuación, se muestran los datos significativos de los estudios en la Tabla 2. Estos analizaron distintas metodologías, relacionadas con la Educación Física, centradas en el fomento de la inclusión. Las intervenciones se dirigían a alumnado perteneciente a la etapa de educación primaria y educación secundaria. Igualmente, se recogen muestras de adolescentes pertenecientes a centros asistenciales. La metodología empleada buscaba generar comportamientos inclusivos hacia estudiantes en riesgo de exclusión social (debido a una discapacidad, condición socioeconómica, etc.), mediante actividades motrices lúdicas. Igualmente, las variables/categorías recogidas se relacionan con la actitud hacia la inclusión y discapacidad, el efecto de las intervenciones en el alumnado, así como las percepciones sobre las intervenciones realizadas. Los instrumentos utilizados fueron, mayoritariamente, cuestionarios, entrevistas individuales y grupos de discusión. Las intervenciones influyeron positivamente en las actitudes inclusivas del alumnado.

Tabla 2

Información significativa de los estudios

Estudio	Objetivo/s	Variables/ Categorías	Instrumento/s	Resultados
Wallace et al.	Promover la diversidad, equidad, inclusión y justicia social mediante una propuesta con actividades sobre preparación y asistencia en el deporte.	Conocimiento sobre actividades en relación al entrenamiento, interés en el estudio de la salud y el deporte, y opinión sobre utilidad del entrenamiento deportivo en su comunidad	Cuestionarios	La mayoría de estudiantes presentaron una opinión positiva sobre la propuesta para beneficiar a su comunidad, así como un mayor interés en aprender sobre entrenamiento deportivo. La mitad de los estudiantes expresó su interés por cursar estudios sobre salud y deporte.
Torres-García et al.	Analizar los efectos de la propuesta "Patios divertidos" en la percepción de los estudiantes, en riesgo de exclusión social, que participaron.	Socialización, amistad, utilidad de la propuesta, conflictos y aprendizaje	Entrevistas individuales	Los individuos presentaron una mejora o percepción positiva de los aspectos valorados tras la intervención.
Abellán-Hernández et al.	Sensibilizar al estudiantado sobre la discapacidad física mediante una unidad didáctica, en la que participaban estudiantes de ambas etapas educativas.	Satisfacción general de los docentes sobre la unidad didáctica y percepción de los docentes sobre la sensibilización en el alumnado	Entrevistas individuales	Los docentes percibieron dificultades de tiempo y horarios para realizar la unidad didáctica. En educación primaria, se destacó la empatía expresada por el alumnado, y percibieron cierta dificultad en el juego colectivo. En educación secundaria, se destacó el fomento de la educación en valores, la motivación hacia el centro de interés según el perfil del estudiante, y el aprendizaje táctico. Se fomentó la inclusión del

				alumnado con NEE, y el desarrollo de la responsabilidad.
Martínez-Morales et al.	Analizar los efectos en la actitud hacia la inclusión y la adaptación del deporte a las características de los estudiantes, mediante una carrera inclusiva y juegos organizados.	Actitud hacia la inclusión y actitud hacia la adaptación de las reglas a los estudiantes con discapacidad	Cuestionario “Actitudes de los alumnos hacia la integración en educación física” (CAIPE-R)	La intervención no tuvo un efecto significativo en la actitud de los estudiantes hacia la inclusión o la adaptación de las reglas. Sí se probó que fue una actividad efectiva en mantener actitudes positivas hacia la inclusión.
Moustakas y Kalina	Evaluar los efectos de unos talleres, sobre actividades físicas que abordan la discriminación, en el aprendizaje y actitud del estudiantado.	Aprendizaje y práctica de actitudes no discriminatorias	Cuestionario	El porcentaje de alumnado que reflejó aprender sobre actitudes no discriminatorias, y su puesta en práctica, fue bajo.
Gobbi et al.	Determinar si una propuesta de deporte paralímpico, favorece la actitud, autoeficacia e intenciones de los estudiantes hacia sus compañeros con discapacidad física.	Actitud hacia la inclusión de compañeros con discapacidad en Educación Física, autoeficacia, intención y conducta prosocial	Cuestionarios	La propuesta de deporte paralímpico (grupo experimental) mejoró significativamente la actitud, la autoeficacia e intención, en alumnado con familiares con discapacidad. No hay diferencias significativas en la conducta prosocial. El grupo control, con familiares con discapacidad, presentó una tendencia negativa en todas las variables.
Brasó y Escriu	Proponer unas jornadas de actividades inclusivas, fomentando la cooperación con personas con discapacidad.	Satisfacción de los participantes con la propuesta e impacto en la inclusión	Hoja de observación, encuesta, observación sistemática y grupo de discusión	La mayoría de estudiantes expresaron su satisfacción por la propuesta, reflejando su motivación. Un porcentaje bajo expresó una falta de adaptación de ciertas actividades como aspecto de mejora. Los estudiantes valoraron positivamente el impacto en la inclusión.
O'Rourke et al.	Explorar la percepción de los estudiantes acerca de la inclusión en un programa de intervención sobre deportes unificados.	Percepción de los estudiantes sobre los deportes unificados, la inclusión y su participación	Entrevistas individuales	La intervención fomentó la inclusión e interacciones sociales entre los estudiantes. Algunos estudiantes expresaron cierta pasividad en la participación, produciéndose un cierto desequilibrio.
Ribeiro et al.	Evaluar las disparidades en la participación de los estudiantes y de equidad e inclusión en las relaciones sociales de los estudiantes durante las actividades lúdicas.	Tiempo de participación, frecuencia de acciones de juego y red de interacciones sociales durante el juego	Análisis de video, “Game Performance Assessment Instrument” (GPAI) y “Social Network Visualizer computer programme” (v.3.1)	Aumento significativo en ambos sexos, disminuyendo las disparidades durante la intervención. En baloncesto, se mostró una reducción significativa de las diferencias de género ($p < 0,05$), mientras que los resultados de voleibol no indicaron disparidades significativas entre géneros tras la intervención. El SNA reveló interacciones de juego más equitativas e inclusivas, sobre todo en el voleibol. La intervención aumentó la participación, reduciendo las disparidades de género
McKay et al.	Describir y comprender las experiencias y el impacto del programa del Día Paralímpico Escolar sobre las percepciones relacionadas	El significado de sus experiencias en la Día Paralímpico Escolar	Respuestas reflexivas escritas	El análisis reveló tres temas interrelacionados: (a) «No esperaba que fuera divertido»: ideas preconcebidas y realidad de probar, (b) «Cualquiera puede practicar un

	con la discapacidad física en estudiantes de secundaria de zonas rurales.				deporte»: desarrollo de nuevas percepciones de la discapacidad, y (c) «Nunca me di cuenta de lo afortunado que era»: la persistencia de un marco de referencia incapacitante.
Ballester y Menescardi	Analizar los efectos de una unidad didáctica relacionada con la sensibilización y la inclusión, sobre las concepciones del alumnado hacia la diversidad funcional	Creencias y opiniones preexistentes de los/las participantes acerca del alumnado con diversidad		Cuestionario de escuela inclusiva (Fiuza, 2012)	La intervención logró que el alumnado conociera y apreciara a las personas que presentan un diagnóstico de diversidad funcional, a la vez que aprendieron a incluirles en sus actividades diarias, sintiéndose cómodos/as ante su presencia.
Ribeiro-Silva y Amorim	Facilitar la futura inclusión social transformando el comportamiento y la autorresponsabilidad de sus actos, mediante clases de Educación Física.	Comportamiento del alumnado		Registros de observación, autoevaluación de los adolescentes y observaciones de los actores clave	Mejoras evidentes en los comportamientos y actitudes de los adolescentes, tanto en la clase de Educación Física como en su vida cotidiana, confirmando la adecuación y eficacia de ese modelo de enseñanza para mejorar los comportamientos de los adolescentes mediante la educación física.
Tanure-Alves y Carvalheiro-Campos	Investigar la introducción de una unidad de deportes paralímpicos, como derecho educativo de los alumnos discapacitados mediante su reconocimiento como conocimiento representativo de sus capacidades físicas y derecho educativo.	Creencias y prácticas asociadas a la discapacidad		Entrevistas y grupos focales	Los deportes paralímpicos permitieron al alumno discapacitado expresar su identidad, cuestionando críticamente las prácticas normativas de la educación física. Los deportes paralímpicos en el plan de estudios se presentaron como una estrategia para sensibilizar al alumnado no discapacitado sobre la discapacidad, más que como un derecho educativo del alumnado discapacitado.
Houser et al.	Informar sobre un programa con enfoque pedagógico inclusivo para alumnado con neurodiversidad, en contextos de movimiento.	Comunicación y compromiso del personal, «Aterrizajes suaves», Pre-enseñanza y la práctica reflexiva, Los planes de clase y el material como herramienta de apoyo pedagógico		Observación	El programa, con un enfoque pedagógico enriquecido en alfabetización física, ofreció oportunidades para experiencias de movimiento individualizadas, independientemente del nivel de habilidad o interés de cada estudiante. Gracias a las múltiples vías de éxito proporcionadas por la variedad de equipos utilizados y las estrategias implementadas, todos los estudiantes pudieron experimentar logros en actividades de movimiento compartidas.
Lee et al.	Investigar la eficacia de una clase de deportes paralímpicos en las actitudes hacia compañeros con discapacidad y la percepción de los derechos humanos de estudiantes sin discapacidad.	Actitudes hacia los compañeros con discapacidad y la conciencia sobre los derechos humanos		Cuestionarios: "Attitude towards Peer with Disabilities Scale" (APDS), "Human Rights Sensitivity Scale" (HRSS)	Las puntuaciones APDS y HRSS aumentaron significativamente durante la intervención y se mantuvieron después de 12 meses. No se observaron en el grupo de control.

Los programas de intervención realizados en ciertos estudios eran de carácter curricular, siendo parte de la programación didáctica de Educación Física, y otros de carácter extracurricular. Ciertas intervenciones se basan en modelos pedagógicos, siendo el de Responsabilidad Personal y Social, Aprendizaje-Servicio, Aprendizaje Cooperativo y Educación Deportiva. El centro de interés predominante se relacionaba con los deportes paralímpicos. Las actividades motrices buscaban fomentar la cooperación, educación en valores, inclusión, responsabilidad y toma de decisiones, entre otros aspectos. Las intervenciones influyeron positivamente en la actitud hacia la inclusión y la educación en valores. Algunos estudios distinguían grupo control y grupo experimental. Así, el grupo control realizaba una práctica habitual de Educación Física, y el grupo experimental recibía la intervención en cuestión. Esas intervenciones se presentan en la Tabla 3.

Tabla 3*Descripción de intervenciones*

Estudio	Intervención
Wallace et al.	Propuesta pedagógica, con la preparación deportiva como centro de interés. Tuvo una duración de 2 horas y 30 minutos aproximadamente. Se conformaron 4 estaciones o talleres prácticos en el espacio escolar, relacionadas con la nutrición e hidratación, vendaje y primeros auxilios, en la que asistieron profesionales expertos. Se emplearon estrategias de aprendizaje activo, demostraciones e intercambio de ideas, fomentando la cooperación, basándose en la teoría del aprendizaje constructivista.
Torres-García et al.	Propuesta de "Patios divertidos", realizada cada viernes, durante 4 meses (febrero-mayo). Se realizaban actividades motrices cooperativas durante los recreos, dirigidas a alumnado con dificultad para socializar. Las actividades consistían en juegos de presentación, dinámicas de confianza, desinhibición, expresión corporal y juegos tradicionales. Algunas actividades eran: "¿Te gustan tus vecinos?", "el Autobús", actividades de caída por parejas que fomentaran la confianza, tres en raya o parchís humano, etc.
Abellán-Hernández et al.	Unidad didáctica, basada en la hibridación del modelo de Educación Deportiva y Aprendizaje-Servicio, dirigida a alumnado de ocho grupos, siendo algunos de educación primaria y otros de secundaria. El centro de interés fue el voleibol sentado. Se fomentó el trabajo intergeneracional, permitiendo que el alumnado de educación secundaria le enseñase al de educación primaria el deporte adaptado, mediante la micro-enseñanza. Hubo un total de 13-16 sesiones, variando entre cada grupo, junto con 3 "acciones" ApS, realizadas durante 3 recreos y dos sesiones adicionales de EF en el horario de educación primaria.
Martínez-Morales et al.	Juegos organizados y carrera inclusiva. Los juegos consistieron en: el escondite, juegos de persecución y bailes con música. Posteriormente, se realizó la carrera inclusiva de 1200 metros, en la que todo el alumnado debía llegar junto a la meta, con ayuda de los docentes. Posteriormente, los participantes debían formar la palabra "INCLUSIÓN", tomando una foto desde el cielo con un dron.
Moustakas y Kalina	Talleres de actividades motrices que abordaban la discriminación- En primer lugar, se presentaban al alumnado los conceptos de sexismo, racismo y homofobia. Posteriormente, se realizaban las actividades motrices: 1) "Head/catch" (golpea con la cabeza o atrapa): empleando una pelota, se debía hacer lo contrario a lo que decía el animador. Así, se trataba de fomentar la escucha activa. 2) Juego de discriminación mediante el balonmano o fútbol. A cada equipo se le asigna un capitán, de entre el alumnado más competitivo. Después, estos capitanes son llevados a otra parte por el animador, para discutir las cualidades de un buen capitán. Mientras tanto, se explica al resto de jugadores que su objetivo no es pasar el balón a su capitán, manteniéndolo en secreto. Tras el partido, se desvela el secreto y se pregunta a los capitanes sobre su experiencia con la discriminación. Igualmente, se pregunta a los demás jugadores sobre sus sentimientos y percepción. 3) "Fútbol3", llamado así por sus tres partes: discusión previa al partido, partido de fútbol y discusión posterior al partido. Trata de promover los aspectos comunicativos y la resolución de conflictos.

	Finalmente, tras el taller, se realizó una discusión con los docentes.
Gobbi et al.	Unidad didáctica, basada en el modelo de Responsabilidad Personal y Social, con el deporte paralímpico como centro de interés. Se desarrolló en 8 sesiones, durante 8 semanas consecutivas. Los deportes practicados fueron: la boccia paralímpica y el voleibol sentado.
Brasó y Escriu	Jornadas de actividades inclusivas. Se realizaron 5 sesiones en un pabellón externo a los centros educativos en diferentes días: 1) Sesión 1: lluvia de ideas previa, 2) Sesión 2: kinball, baloncesto en silla de ruedas, hockey en silla de ruedas, actividades de animación, taller de baile o, escape room, taller de manualidades, construcción de materiales (abanico), photocall, coreografía inclusiva y entrega de premios, 3) Sesión 3: presentación, juegos con diferente material (pelotas, paracaídas, ...), petanca, circuitos motrices inclusivos, orientación y zumba, 4) Sesión 4: simulacro de gymkhana, 5) Sesión 5: gymkhana de animación, entrega de premios y despedida.
O'Rourke et al.	Intervención sobre deportes unificados, en relación a las Olimpiadas Especiales. Se realizó mediante un evento de 3 días. Los deportes fueron: atletismo, baloncesto, boccia, hockey y fútbol.
Ribeiro et al.	Dos Unidades didácticas que tratan de trabajar la equidad. 1) Primera Unidad didáctica (primer semestre), basada en el modelo de Educación Deportiva, se realizó en el primer trimestre. Centrada en el baloncesto, tuvo un total de 18 sesiones de 45 minutos. Destaca una enseñanza más directiva. 2) Segunda Unidad didáctica (segundo semestre), hibridando el modelo de Educación Deportiva y Aprendizaje Cooperativo. Centrada en el voleibol, tuvo también 18 sesiones de 45 minutos. Se enfocaba en el desarrollo social e inclusión, con actividades que fomentan la empatía.
McKay et al.	Intervención "Día de la Escuela Paralímpica". Tuvo una duración de 90 minutos. Se conformaba de una estación dedicada al voleibol sentado, y dos dedicadas al baloncesto en silla de ruedas. Los estudiantes se dividían en 3 grupos de 6 a 8 individuos, rotando entre estaciones.
Ballester y Menescardi	Intervención, de 5 sesiones (durante 3 semanas), dirigida a 5º curso (60 minutos) y 6º curso (45 minutos). El centro de interés se relacionaba con deportes adaptados (goalball y boccia), además de otras actividades adaptadas a la diversidad física, auditiva, visual y cognitiva: voleibol sentado, carrera lenta, cuerda floja matemática, "anda y salta", la carretilla, el pollito inglés, "letras" y "laberinto".
Ribeiro-Silva y Amorim	Intervención, basada en el modelo de Responsabilidad Personal y Social, con el Ultimate Frisbee, el Fútbol sala y la Gimnasia con trampolín. Se propusieron tareas adaptadas al alumnado. Las sesiones comenzaban con una breve conversación sobre los valores en los que se iba a centrar la clase y cómo se iban a desarrollar. Cada clase terminaba con una reflexión, la autoevaluación del alumno y la evaluación formativa del profesor centrada en los valores previamente planificados y las formas de promoverlos.
Tanure-Alves y Carvalheiro-Campos	Unidad didáctica de 10 sesiones, con 50 minutos de duración cada una, y dos clases por semana. El centro de interés se relacionaba con los deportes paralímpicos, así como con los olímpicos tradicionales. En este sentido, algunas pruebas como las de lanzamiento, se practicaban en su modalidad tradicional, y la paralímpica (sentados). Se fomentaba la cooperación entre alumnado con y sin discapacidad.
Houser et al.	Programa de estrategias para adaptar actividades motrices a las necesidades específicas del estudiantado. Se trataba de promover la participación, desarrollo motriz y socialización en un clima inclusivo. Las categorías desarrolladas fueron: 1) Comunicación y compromiso personal; centrada en la coordinación entre docentes para la implementación de estrategias inclusivas en la enseñanza; 2) «Aterrizajes suaves»: estrategia que promovía la participación del alumnado en la preparación del gimnasio y material al inicio de las clases de Educación Física; 3) Pre-enseñanza y la práctica reflexiva: preparación anticipada de las actividades, presentando las indicaciones y tareas que se realizarán, además de la reflexión de las actividades realizadas; (4) Planes de clase y material como herramienta de apoyo pedagógico: planificación de las actividades inclusivas.
Lee et al.	Unidad didáctica de 10 sesiones, durante 5 semanas, con los deportes paralímpicos como centro de interés. Se practicó la boccia, con el objetivo de fomentar la sensibilización del alumnado hacia la discapacidad, promoviendo la importancia de la actividad física y la cooperación entre alumnado con y sin discapacidad.

IV. Discusión

Esta revisión trata de examinar estudios con intervenciones, en relación con la Educación Física, las cuales desarrollasen la inclusión social en el alumnado. Atendiendo a las investigaciones seleccionadas las actividades con carácter inclusivo desarrollaron comportamientos prosociales, relacionados con la

sensibilización e inclusión. En cuanto a las intervenciones, se distinguen finalidades determinadas en cada una, así como dos tipos de grupo: 1) Grupos heterogéneos, conformados por alumnado con desarrollo típico y alumnado con diversidad; 2) Grupos homogéneos, conformados por alumnado con las mismas características en su totalidad. En la Tabla 4 se observan dichas características con los estudios en cuestión.

Tabla 4

Finalidades y grupos

Finalidad	Grupo	Estudio/s
Desarrollar la capacidad de socialización		Houser et al. (2024)
Sensibilizar sobre discapacidad y/o diversidad y desarrollar la capacidad de socialización	Grupos heterogéneos	Brasó y Escriu (2021), O'Rourke et al. (2023), McKay et al. (2023), Ballester y Menescardi (2023), Tanure-Alves y Carvalheiro-Campos (2024)
Sensibilizar sobre discapacidad y/o diversidad		Martínez-Morales et al. (2024)
Sensibilizar sobre discapacidad y/o diversidad		Abellán-Hernández et al. (2022), Moustakas y Kalina (2023), Gobbi et al. (2024), Lee et al. (2020)
Fomentar la inclusión del grupo en la sociedad	Grupos homogéneos	Wallace et al. (2024), Ribeiro-Silva y Amorim (2021)
Desarrollar la capacidad de socialización		Torres-García et al. (2022), Ribeiro et al. (2024)

Como se observa, se reconocen ciertas finalidades en las intervenciones revisadas. En referencia a fomentar la inclusión del grupo que recibe la intervención, esta finalidad es característica de las intervenciones dirigidas a grupos homogéneos. Esto se debe a que el grupo completo es discriminado socialmente, debido a una situación determinada. El estudio de Wallace et al. (2024), refleja una intervención, en relación con talleres sobre entrenamiento deportivo, para incluir alumnado de educación secundaria, perteneciente a una comunidad desfavorecida. En el estudio de Ribeiro-Silva y Amorim (2021), la intervención, basada en el modelo de Responsabilidad Personal y Social, se dirige a un grupo de adolescentes de un centro de menores. Las propuestas buscaban generar motivación hacia el deporte, así como desarrollar una actitud cívica, favoreciendo su educación y crecimiento social. Ambas propuestas demostraron efectos positivos en cuanto a la actitud de los participantes.

Respecto a sensibilizar sobre la discapacidad y/o la diversidad, esta se dirige tanto a grupos homogéneos, siendo alumnado con desarrollo típico, como a heterogéneos, incluyendo alumnado con autismo. Dentro de los homogéneos, las intervenciones consistían en unidades didácticas con deportes paralímpicos como centro de interés (Lee et al., 2020), basadas en el modelo de Educación Deportiva y Aprendizaje-Servicio (Abellán-Hernández et al., 2022), así como en el de Responsabilidad Personal y

Social (Gobbi et al., 2024). Dichas intervenciones lograron efectos positivos en la concienciación. Igualmente, el estudio de Moustakas y Kalina (2023) se engloba dentro de estos, consistiendo en talleres de actividades motrices que abordan la discriminación basada en el sexismo, racismo y homofobia. En este caso, el alumnado que demostró un aprendizaje acerca de la no discriminación fue escaso.

En cuanto a grupos heterogéneos, dentro de esa finalidad, se destaca el estudio de Martínez-Morales et al. (2024), siendo una intervención basada en un evento con carácter inclusivo. El evento trataba de aumentar la conciencia y empatía hacia la diversidad mediante actividades motrices que incluían interacciones interpersonales positivas y la adaptación de reglas a las características del alumnado con TEA que participaba. Atendiendo a los resultados, la intervención no tuvo un efecto significativo en las actitudes hacia la inclusión o la adaptación de las reglas, ya que los niveles pretest y postest eran bastante altos. Con ello, la intervención fue efectiva en mantener esas actitudes, además de generar diversión e interés.

En relación con desarrollar la capacidad de socialización, dentro de los grupos homogéneos, se destaca el estudio de Torres-García et al. (2022), cuya intervención, basada en propuestas lúdicas de expresión corporal y juegos motrices en los recreos, trataba de fomentar la inclusión de alumnado con dificultad para socializar. Adicionalmente, Ribeiro et al. (2024), en su estudio, presenta dos Unidades didácticas (baloncesto y voleibol), basadas en el modelo de Educación Deportiva y Aprendizaje Cooperativo, separadas en cada semestre. Dirigidas por alumnado universitario en prácticas hacia alumnado con desarrollo típico, se trata de trabajar la equidad y el desarrollo social de forma progresiva. Ambas intervenciones demostraron impactos positivos en la socialización y actitud.

Paralelamente, en los grupos heterogéneos con esta finalidad, se destaca el estudio de Houser et al. (2024). Este presentaba un programa de estrategias que potenciaban la inclusión, aplicadas a nivel de centro, así fomentando la socialización de alumnado con neurodiversidad. Esto permitió que todo el alumnado experimentase situaciones de logro.

Cabe agregar que las dos finalidades anteriores se unifican en ciertos estudios, en los que los grupos son heterogéneos. Son estudios como el de Brasó y Escriu (2021), McKay et al. (2023), Ballester y Menescardi (2023), Tanure-Alves y Carvalheiro-Campos (2024), que presentan intervenciones, con actividades adaptadas y deporte paralímpico como centro de interés. Estas se dirigen a grupos en los que el alumnado con discapacidad física, así como alumnado con TDAH y parálisis cerebral (Ballester y Menescardi, 2023), interacciona con alumnado con desarrollo típico. Las intervenciones presentaron efectos positivos.

O'Rourke et al. (2023) presenta una intervención similar, destinada en este caso a alumnado con discapacidad cognitiva y típico, siendo los deportes unificados (Special Olympics, 2025) el centro de

interés. En este caso, se potenció la inclusión social entre el estudiantado, pero seguían existiendo desequilibrios por la pasividad de algunos participantes. Igualmente, la intervención de Brasó y Escriu (2021) reflejó cierta falta de adaptación de algunas actividades. Por su parte, Moustakas y Kalina (2023) destacaban un bajo porcentaje de alumnado que aprendió, a causa de no plantear un desarrollo específico de estrategias que abordasen la discriminación.

Como se observa en varias intervenciones (Abellán-Hernández et al., 2022; Gobbi et al., 2024; Ribeiro et al., 2024; Ribeiro-Silva y Amorim, 2021), los modelos pedagógicos empleados para fomentar la inclusión son el de Educación Deportiva, Aprendizaje Cooperativo, Aprendizaje-Servicio y el de Responsabilidad Personal y Social, siendo este último el predominante y de los más reconocidos en la literatura científica en la educación en valores (Muñoz-Llerena et al., 2022; Scanlon et al., 2024). Otras revisiones, como la de Sánchez et al. (2025) y Sánchez-Miguel et al. (2025), muestran la misma importancia del modelo de Aprendizaje-Servicio y el de Responsabilidad Personal y Social para la promoción de actitudes prosociales e inclusivas.

La presente revisión muestra algunas limitaciones. En referencia al periodo de selección de artículos (2020-2025), artículos anteriores a este podrían ampliar la perspectiva sobre este tópico. En cuanto a los términos de búsqueda empleados, la muestra podría verse reducida y no recoger otros estudios afines a esta revisión. Igualmente, la limitación a etapas de primaria y secundaria podría no tener en cuenta estudios aptos, pertenecientes a etapa infantil y universitaria. Además, las características y contexto pueden ser muy diferentes en cada grupo, existiendo factores externos influyentes en los resultados. Una revisión futura podría incluir artículos adicionales teniendo en cuenta las indicaciones anteriores.

V. Conclusiones

Mediante esta revisión, se ha determinado la importancia que las intervenciones en Educación Física y el deporte tienen en la promoción de la inclusión, sensibilización sobre la diversidad y mejora de la socialización en contextos educativos. Los modelos pedagógicos analizados han demostrado ser eficaces para fomentar valores prosociales entre los estudiantes. Sin embargo, a pesar de su éxito en la mayoría de los casos, persisten varios retos en la aplicación de estas estrategias; factores como la insuficiente adaptación de las actividades a las necesidades específicas de los participantes, los bajos niveles de compromiso de determinados grupos de estudiantes y la falta de estrategias adaptadas para combatir la discriminación, son algunos aspectos en los que se han encontrado limitaciones.

En este sentido, esta revisión muestra que, a pesar de los resultados positivos, aún quedan muchos desafíos, pues la complejidad de los mecanismos de exclusión dificultan desarrollar intervenciones

educativas inclusivas óptimas mediante el deporte. Para ello, será relevante considerar el desarrollo de enfoques más personalizados, puesto que los actuales pueden no ser suficientes para atender la diversidad real de las necesidades presentes en los grupos.

Con ello, se determina que, aunque las intervenciones demuestran que el deporte y la Educación Física pueden desempeñar un papel importante en la inclusión y sensibilización, es esencial adquirir un enfoque más holístico y reflexivo; la inclusión genuina no se logra solo mediante actividades específicas, sino con un proceso continuo que involucra cambios en las estructuras, actitudes y prácticas educativas. Por ello, será necesario seguir reflexionando sobre los métodos empleados, asegurándose de que estén diseñados para incluir, comprender y valorar la diversidad en su totalidad.

VII. Conflicto de intereses

Los autores declaran que no existen conflictos de intereses para la publicación de este manuscrito.

VIII. References / Referencias

- Abellán-Hernández, J., Segovia-Domínguez, Y., Gutiérrez-del Campo, D., y García-López, L. M. (2022). Sensibilización hacia la discapacidad a través de un programa integrado de Educación Deportiva y Aprendizaje-Servicio. *Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación*, (43), 477-487.
- Ballester, R., y Menescardi, C. (2023). Análisis del efecto de una intervención para sensibilizar al alumnado sobre su percepción y reconocimiento de la diversidad funcional Analysis of the effect of an intervention to raise awareness among students of their perception and recognition of functional diversity. *Retos*, 50, 689-693.
- Brasó, J., y Escriu, S. (2021). La inclusión a partir de la autogestión en el aula: una experiencia del ciclo formativo de grado superior de la familia de actividades físicas y deportivas a partir de una gymkhana de animación entre el alumnado de educación primaria y personas con necesidades educativas especiales. *Revista Educación*, 45(2), 442-463.
- Calvo-Varela, D., Sotelino-Losada, A. y Rodríguez-Fernández, J. E. (2019). Aprendizaje-servicio e inclusión en educación primaria. Una revisión sistemática desde la Educación Física. *Retos*, 36, 611-617.
- Fiuza, M. J. (2012). Escuela Inclusiva. Conocimientos y creencias del alumno del Grado de Maestro en Educación Infantil. *Innovación educativa*, (22).

- Gobbi, E., Amatori, S., Perroni, F., Sisti, D., Rocchi, M., y Neuber, N. (2024). Impact of a model-based paralympic sports project in physical education on primary school pupils' attitudes, self-efficacy, and intentions toward inclusion of peers with physical disabilities. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 1-15.
- Hernández-Beltrán, V., Espada, M. C., Correia de Campos, L. F. C., Ferreira, C. C., Chalapud-Narváez, L. M., y Gamonales, J. M. (2024). Análisis de los beneficios del deporte inclusivo en el área de Educación Física. Revisión sistemática. *Retos*, 56, 128-140.
- Houser, N., Spiers, J., Ross, J. J., y Kriellaars, D. (2024). SENSE-ational schools: physical literacy enriched opportunities for students with neurodiversity. *Physical Education and Sport Pedagogy*, 1-14.
- Lee, K., Narasaki-Jara, M., Park, J., Lai, B., Davis, R., y Oh, J. (2022). The long-term effect of a paralympic sports class on Korean High School students' attitudes towards peers with disabilities and perceptions of their human rights. *International Journal of Disability, Development and Education*, 69(4), 1360-1372.
- Martínez-Morales, J. R., Martínez-Gallego, R., y Ramón-Llin, J. (2024). Efectos de una carrera inclusiva sobre las actitudes de los niños hacia estudiantes con discapacidad en educación física (Effects of an inclusive running event on children's attitudes toward disability students in physical education). *Retos*, 56, 1056-1065.
- McKay, C., Kirk, T. N., y Leake, M. (2023). "I thought it was going to be trash": Rural high school students' disability-related perception change following paralympic school day. *Journal of Teaching in Physical Education*, 42(4), 728-736.
- Moustakas, L., y Kalina, L. (2023). Fighting Discrimination through Sport? Evaluating Sport-Based Workshops in Irish Schools. *Education Sciences*, 13(5), 516.
- Muñoz-Llerena, A., Pedrero, M. N., Flores-Aguilar, G., y López-Meneses, E. (2022). Design of a methodological intervention for developing respect, inclusion and equality in physical education. *Sustainability*, 14(1), 390
- O'Rourke, R. H., Orr, K., Renwick, R., Wright, F. V., Noronha, J., Bobbie, K., y Arbour-Nicitopoulos, K. P. (2023). The Value of Incorporating Inclusive Sports in Schools: An Exploration of Unified Sport Experiences. *Adapted Physical Activity Quarterly*, 40(4), 629-648.
- Posso-Pacheco, R. J., Montaña-Angulo, I. T., Maqueira-Caraballo, G., y Caicedo-Quiroz, R. (2024). Active Methodologies for Teaching Physical Education to Students with Moderate Physical Disabilities. *Salud, Ciencia y Tecnología*. 4 (1014).

- Ribeiro, E., Farias, C., y Mesquita, I. (2024). “The Game Changers”: How Equity-Driven Pedagogical Scaffolding Reduces Participation Disparities in Physical Education. *Education Sciences*, 14(10), 1077.
- Ribeiro-Silva, E., y Amorim, C. (2024). B-FREE project—Building freedom for detained adolescents through physical education. *Educational Studies*, 50(1), 78-82.
- Romero-Martínez, J., Menescardi, C., García-Massó, X., y Estevan, I. (2024). Efectos de la actividad física durante las clases sobre la alfabetización motriz: una revisión sistemática Effects of class-based physical activity in physical literacy: a systematic review. *Retos*, 52, 311-322.
- Scanlon, D., Baker, K., y Tannehill, D. (2024). Developing a socially-just teaching personal and social responsibility (TPSR) approach: A pedagogy for social justice for physical education (teacher education). *Physical Education and Sport Pedagogy*, 29(5), 452-464.
- Tanure-Alves, M. L., y Carvalheiro-Campos, M. J. (2024). School physical education and disabled students: what about Paralympic sports?. *Journal of Curriculum Studies*, 56(2), 191-206.
- Torres-García, S., Valverde-Esteve, T., y Salvador-García, C. (2022). Los patios divertidos en Secundaria y Técnico en Animación de Actividades Físicas y Deportivas: una experiencia a través del Aprendizaje Servicio. *Aula abierta*, 51(1), 37-44.
- Wallace, J., Williamson, M. M., Delfin, D., Gray, H., Zemke, J., Pierce, S., Jones, E., y Harriell, K. (2024). A Roadmap for Sustainable Community-Engaged Partnerships in Athletic Training and Using a Traveling Athletic Training Camp as an Implementation Strategy. *Journal of Athletic Training*, 59(5), 438-446.
- Special Olympics. (2025). *Unified Sports*. <https://www.specialolympics.org/what-we-do/sports/unified-sports>
- Sánchez, C., Sierra Díaz, M.-J., y González- Villora, S. (2025). El aprendizaje-servicio en edad escolar en el área de Educación Física: una revisión sistemática. *Retos*, 63, 110–122.
- Sánchez-Miguel, P.A., Álvarez-Sánchez, J.L., Hortigüela-Alcalá, D., Pérez-Pueyo, A., y Tapia-Serrano, M.A. (2025). The Effect of the Teaching Personal and Social Responsibility Model on Personal and Social Responsibility in Physical Education: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Quest*, 104–133.